

Desconstruindo o sexismo no canto coral: crítica e compreensões a partir da corporalidade musical e estudos de gênero

Hugo Romano Mariano¹

Jorge Luiz Schroeder²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17768592

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este estudo reflete-se sobre normas de gênero no canto coral para crianças, jovens e adultos, ante às masculinidades, feminilidades e não binariedades, sendo suscitadas 11 cenas elucidativas: algumas são relatos pessoais, outras, dados de pesquisas. Parte-se da afirmação de que o coral, sobretudo no âmbito erudito, está bastante afinado na concepção sexual. Propõe-se leitura desconstrutiva suscitando a noção de corporalidade musical (SCHROEDER; MARIANO) frente ao repertório e espacialidade, vocalidade e construção de sentido cultural e sócio-histórico da música, propondo críticas e compreensões. Através do pós-estruturalismo e dados empíricos e de pesquisas, evidenciam-se execuções em uníssono, cânone, e perguntas e respostas, mais do que a 4 vozes (soprano, contralto, tenor e baixo). Nisto, critica-se o viés sexista, mas se ressalva que estas são ações a serem observadas contextualmente. Conclui-se que há a necessidade de acolher as personalidades e especificidades dos grupos, valorar as expertises de cada docente e suscitar atualizações pedagógicas.

Palavras-chave: Educação musical. Canto coral. Gênero. Corporalidade musical.

Deconstructing sexism in choral singing: critique and understandings based on musical corporeality and gender studies

Abstract: This study reflects on gender norms in choral singing for children, young people, and adults, exploring masculinities, femininities, and non-binary identities. Eleven illustrative scenes are presented, some of which are personal accounts from one of the authors. It begins with the assertion that choral singing, especially within the classical music context, is deeply rooted in sexual conceptions. A deconstructive reading is proposed, raising the notion of musical corporeality (SCHROEDER; MARIANO) in relation to repertoire, spatiality, vocality, and the construction of cultural and socio-historical meaning in music, offering critiques and understanding. Using post-structuralism and empirical and research data, unison, canonical, and question-and-answer performances are highlighted, more so than four-part (soprano, alto, tenor, and bass) ensembles. In this context, the sexist bias is criticized, but it is noted that these actions must be observed contextually. It is concluded that there is a

¹ Doutor em música, Unicamp, hugoromanomariano@gmail.com.

² Professor da Pós-Graduação em Música, Instituto de Artes da Unicamp, schroeder@unicamp.br.

need to embrace the personalities and specificities of the groups, to value the expertise of each teacher, and to encourage pedagogical updates.

Keywords: Music education. Choral singing. Gender. Musical corporeality.

Introdução

Aqui se reflete sobre canto coral e normas de gênero. São suscitadas “11 cenas” sobre canto e canto coral para crianças, jovens e adultos, dos âmbitos erudito e popular, para compreender e criticar, pós-estruturalmente, noções sexuais sobre voz e corpo.

As cenas sintetizam dados empíricos (relatos pessoais do 1º autor deste trabalho) e dados de pesquisas (trechos de tese [MARIANO, 2024] e de publicações correlatas).

Em leitura “desconstrutiva” e diálogos com a noção de corporalidade musical (SCHROEDER, 2005, 2006, 2010) atrelada ao gênero, são observados no canto e canto coral questões do repertório e espacialidade, vocalidade e construção de sentido em música, evidenciando execuções em uníssono, cânones, e de perguntas e respostas, mais do que a separação e harmonização a 4 vozes (soprano, contralto, tenor e baixo): tensionando a dicotomia masculino-feminino.

Estas 4 classificações e suas variantes (mezzo-soprano, contratenor, barítono, baixo profundo, voz branca etc.) dizem sobre a organicidade sexual da voz, coro e repertório da música de concerto, incluindo o canto e o coral: especialmente a partir do século XIX, contexto no qual a noção binária de corpo se naturalizou (MARIANO, 2024).

Não há neste trabalho uma oposição direta a esta organicidade, mas aqui se problematiza o viés sexista dela (por vezes, preconceituoso, segregador e excludente), evidenciando problemas e oferecendo alternativas: em críticas e compreensões.

A partir da corporalidade musical e gênero, são observadas demandas do corpo, coro, voz, contexto sócio-histórico, fazeres musicais e relações de ensino-aprendizagem. Nesta abrangência, no amalgamento das áreas da educação musical e estudos de gênero, assume-se a interdisciplinaridade em termos analíticos e pedagógicos favoráveis à pluralidade e ampliação de sentidos estéticos, éticos e filosóficos (MARIANO, 2024).

Em termos elucidativos, inspira-nos a prática de canto coral e aulas de prática de conjunto para pessoas transgêneras, como é o caso do Coral Vozes Trans³ do Centro de Música do Sesc Consolação – SP, com 80 participantes, e em funcionamento desde 2024.

³ Fonte: <sescsp.org.br/programacao/vozes-trans-canto-e-piano-para-pessoas-trans>. Acesso: 27/11/25.
Sugestão de apreciação: <www.youtube.com/watch?v=ovAokRtN1_U>. Acesso: 27/11/25.

Então, aqui, sob esta inspiração estética, desdobram-se críticas e compreensões enquanto elementos desconstrutivos da concepção sexual e do sexismo no canto coral.

1 Dados empíricos e de pesquisas

Estão aqui descritas 11 cenas (dados empíricos e de pesquisas) tomadas pós-estruturalmente para elucidar a afirmação de que o coral, sobretudo no âmbito erudito, está afinado na concepção sexual: enquanto “verdade” sobre o corpo e voz, o que demanda “desconstrução”.

Estes dados são alocados a “uma posição epistemológica que se recusa a ver o conhecimento como uma representação precisa e se nega a conceber a verdade em termos de uma correspondência exata com a realidade” (PETERS, 2000, p. 37). Toma-se assim, a desconstrução (DERRIDA, 2008) enquanto movimento do pensamento (MENESES, 2013).

O pensamento pós-estruturalista desenvolveu uma série de diferentes métodos e abordagens como, por exemplo, a arqueologia, a genealogia, a desconstrução, cada um dos quais funciona de acordo com sua própria lógica, mas, considerados em seu conjunto, eles tendem a enfatizar as noções de diferença, de determinação local, de ruptura ou descontinuidades históricas, de serialização, de repetição e uma crítica que se baseia na ideia de “desmantelamento” ou de “desmontagem” (leia-se “desconstrução”) (PETERS, 2000, p. 37).

Compreende-se disto que certas abordagens educacionais sócio-históricas podem tensionar e desnaturalizar determinados regimes de verdade (FOUCAULT, 2014): desconstruindo concepções ahistóricas, essencialistas e hierárquicas sobre corpo e voz.

Algumas dessas cenas são frutos de memórias, podendo ser imprecisas. Postas enquanto citações longas e densas, vislumbram fidedignidade e ação elucidativa:

Cena 1: foi formado, em 2006, um coral com 45 graduandos do curso de Letras de uma faculdade do interior de SP: havendo somente 8 homens. Eu não tinha cursado minha graduação, e esta seria a primeira vez na qual atuaria enquanto professor na faculdade. Três canções foram planejadas para este trabalho, sendo uma em português, uma em latim e uma em inglês, repertório afinado às demandas do coral e da formação em Letras. Antes dos aquecimentos corporais e vocais, propus certa organicidade: homens, a minha direita, e mulheres, em maioria, à esquerda e atrás deles. Os homens começaram a brincar, e de modo afeminado, faziam falsetes performando confusão e indicando “não saber” qual espaço se posicionar. A maioria deles era assumidamente homossexual, e eles brincavam com os dois heterossexuais sobre uma suposta “anormalidade” sexual destes. Indiquei que eles poderiam ficar onde se sentissem melhor, e que minha

regência apontaria para as vozes masculina e feminina. Depois de um dos ensaios, pude observar que um dos alunos saiu da sala e ficou de mãos dadas com uma mulher. Um amigo, vendo minha dúvida, explicou: “Fulano é gay, mas a família dele é evangélica e muito conservadora. Então, ele fica à vontade nas aulas e no coro, entre nós, mas nos corredores, tem uma namorada!” Estes mesmos universitários, ao longo do semestre, foram desdobrando conversas sobre sexualidade, gênero etc. Faziam isso, simultaneamente, me acolhendo e me ensinando (RELATO PESSOAL, 2025).

Cena 2: em 2012, eu já pesquisava gênero e música, trabalhava na universidade e cursava licenciatura em arte-música. Ao saber disto, uma professora e regente de um dos coros para adultos, então, me perguntou: “Por que as sopranos e tenores são tão agitados, mesquinhos e competitivos? As contraltos, barítonos e baixos são tão calmos. Por quê? Tem algo relacionado aos hormônios?” (RELATO PESSOAL, 2025).

Cena 3: amigos [da universidade], também tenores, constantemente reclamavam que a escrita para tenor no coro era muito alta, [usando] notas onde a voz comumente “quebra”. Isto [possibilita, então] perguntar: em que medida esta definição supostamente tão restritiva, na prática do coro, sobretudo no repertório erudito, instaura-se mesmo naquilo que seria o mais saudável e “natural” à voz? (MARIANO, 2024, p. 162).

Cena 4: agora dialogando com uma pessoa não-binária, negra, homossexual, mineira, cantore popular, e uma mulher, branca, heterossexual, paulistana, cantora lírica: ambas engajadas em pautas e políticas feministas, com formações no nível de doutorado e de graduação, tendo estudado e trabalhado em conservatórios. Elas explicitam suas inconformidades no referente às aulas de canto coral dicotomicamente sexistas [...] Um interlocutor homem homossexual de fenótipo indígena, contratenor, explicitou vivências em dois conservatórios. Na primeira instituição, uma idosa professora italiana trabalhou a aguda voz dele. Já na segunda, o professor mais jovem obrigava-o a cantar o barítono, desrespeitando-o, o que o levou a desistir dos estudos musicais (MARIANO; SCHROEDER, 2023, p. 9).

Cena 5: relato de Telma (este nome é fictício), professora de canto coral: “Ele [homem sopranista] gostava, não era nenhum problema para ele, pelo contrário, era um homem que gostava de cantar as melodias mais agudas [...] Acho que foi só: canta voz soprano, e resolvida estava a questão. A gente não debateu, não!” (MARIANO, 2024, p. 157).

Cena 6: outra parte da entrevista com Telma, professora de canto coral: “A definição das vozes [...] é uma coisa que andei pensando esses dias, porque não sei como seria. A gente divide em voz masculina e feminina. Fiquei pensando também, a gente não tem alunos transgêneros, e não sei como seria lidar com isso, ou como eles se sentiriam com esta divisão, como a gente teria que reformular isso. Mas ainda hoje a gente pensa isso: vozes masculinas, vozes femininas, sopranos, contraltos, tenores e baixos. A gente leva um tempo até fazer os testes de voz e tudo, mas essa divisão acaba sendo uma divisão fisiológica, digamos, das vozes. E a escolha do repertório varia muitíssimo, porque, justamente por a gente ter uma

defasagem de mulheres, é difícil fazer coro a 4 vozes. Então, poucas vezes, a gente conseguiu [...] A escolha do repertório primeiro passa pelo ‘quem temos na nossa sala de aula’ [...] A sala de aula, inclusive, é pequena [...] A ideia é sempre tentar fazer um repertório mais diverso possível. Contemplar canções em outros idiomas, inclusive, para os níveis mais avançados, trazer canções de contextos culturais distintos. A gente já trabalhou canção africana, a gente já trabalhou canção indígena, religiosas ou não religiosas, canções que passam ali pelos mais diversos contextos e tudo mais. O primeiro elemento que define é o coro, os alunos que a gente tem disponíveis, porque realmente esta questão acaba sendo bem complicada” (MARIANO, 2024, p. 157).

Cena 7: Pedro (nome fictício) é regente na mesma instituição de Telma: “Na minha observação, no conservatório, a população feminina é sempre muito menor do que a população masculina, o que gera inclusive uma grande dificuldade na área de canto coral. É bastante curioso, porque em coros amadores, a população feminina é sempre maior que a população masculina... Coros amadores, coros de clubes, às vezes, outras instituições que acabam promovendo esse tipo de agrupamento, as mulheres têm sempre um maior interesse, o que faz com que os arranjos inscritos sejam geralmente para sopranos e contraltos e homens. Nunca tem homens suficientes para dividir em dois naipes, para fazer tenores e baixos... No conservatório é ao contrário, porque a gente sempre tem um quarto de meninas na sala, e três quartos de meninos. A gente precisa ou adaptar os arranjos, ou gerar outros arranjos” (MARIANO, 2024, p. 59).

Cena 8: em um dos planejamentos [para aula de musicalização, com canto, para crianças de 7 a 9 anos], alguém propôs que se fizesse uma atividade de canto que envolvia uma coreografia onde os meninos, usando lenços, dariam rosas amarelas às meninas. A melodia a ser trabalhada seria Rosa Amarela, de Villa-Lobos. Eu defendi que seria bom [todas as crianças estarem com lenços e darem rosas umas às outras]. Assim sendo, a meu ver, a mensagem não seria sexista. Primeiramente, alguns educadores não entenderam qual problema havia em fazer uma cena onde meninos presenteassem meninas; segundo eles, por se tratar de uma música de época, não haveria problemas em tal abordagem. Depois de longa conversa, infelizmente, chegou-se à conclusão que seria melhor tirar a música do repertório (MARIANO, 2014, p. 30-31).

Cena 9: pensar gênero e música [em um projeto social] possibilitou perceber que a turma mais caótica era a dos alunos mais novos, de 6 a 9 anos, com os meninos bem mais dispersos e indisciplinados [desatentos]. Em uma aula, fiz uma investigação para saber quais músicas estavam sendo cantadas fora do projeto. Surgiram três versões de “Borboletinha”: “Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau pau” (versão tradicional); “Borboletão tá no fogão, fazendo macarrão pro seu João. Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau pau” (primeira variação); “Borboletão tá no fogão, fazendo macarrão pro seu João. Seu João saiu de bicicleta, caiu no morro e rasgou sua cueca, eca eca” (segunda variação). Segundo as crianças, estas últimas versões foram ensinadas pela professora para serem cantadas pelos meninos, mas, no projeto, foram pelas meninas. Compreendi isso à luz de possíveis estratégias,

ainda que sexistas, usadas pela professora para fomentar a participação dos meninos nas aulas (MARIANO; SCHROEDER, 2025, p. 4-5).

Cena 10: [no coral com crianças, de 6 a 9 anos, e pré-adolescentes, adolescentes e jovens, de 10 a 18 anos, de um projeto social], estamos cantando uma canção em cânone, outra, em uníssono, e uma outra com perguntas e respostas: flexibilizando as escolhas [pessoais e mais coerentes à habilidade vocal]... Estes pormenores foram suscitados no sentido de acolher as pessoas, instigá-las a permanecer no projeto, aprender a cantar e estar sobre as bases teóricas do ensino de música, potencializando-se a musicalidade que elas, eles e elas podem ter e, nisto avançar (MARIANO; SCHROEDER, 2025, p. 5 e 9).

Cena 11: Ao observar as audições do coral do conservatório [...], regido pela professora [...], constatei a execução de um repertório pop e popular, organizado não mais de maneira sexista, mas explicitando “sonoridades”. As pessoas iam exercendo partes, frases, sobreposições, harmonizações e efeitos que valoravam mais as cores, timbres e efeitos sonoros, havendo alguns blocos graves, médios ou agudos. E ainda que estas classificações tradicionais constituíssem determinadas atmosferas, elas não impunham divisões sexuais às performances do coral (RELATO PESSOAL, 2025).

Estas 11 cenas possibilitam observar que: “Ao longo de nossa experiência enquanto educadoras(es) musicais, percebemos e assumimos que nossa área de conhecimento está intrinsecamente relacionada às experiências de vida, nossas e de nossas(os) estudantes” (VERTHEIN; DAU; LOPES, 2021, p. 11); mas o gênero e canto coral, na educação musical, carecem de agências pedagógicas mais críticas às normas vigentes.

2 Análise

Aqui, as 11 cenas serão analisadas à luz do pós-estruturalismo, pois esta epistemologia vem “inspirando um grande número de importantes e estimulantes análises na linha de frente da pesquisa feminista, da psicanálise, da teoria crítica, da antropologia, da sociologia e da história” (PETERS, 2000, p. 11).

Ele permanece sendo uma influência não apenas na filosofia, mas também num leque mais amplo de campos temáticos, incluindo literatura, política, arte, críticas culturais, história e sociologia. Essa influência é controversa porque o pós-estruturalismo é visto como uma posição divergente, por exemplo, das ciências e dos valores morais estabelecidos (WILLIAMS, 2012, p. 13).

Esta abordagem possibilita compreender o canto coral articulado como uma verdade sobre o corpo, sendo o próprio canto tomado de modo generalista enquanto um efeito de um corpo sexuado: evidenciando “fundamentações” em pressupostos sexistas.

Butler (2024) questiona as suposições pré-teóricas, e aponta para a necessidade de não tomar o pressuposto teórico como dado, ou seja, ela mostra que a compreensão dicotomicamente sexual do corpo e a generificação das agências implicam, quase sempre em pontos de partidas, ainda que científicos, que se dão aos moldes da propagação de um saber supostamente inquestionável, portanto, naturalizador das desigualdades.

O pós-estruturalismo e os diálogos, aprofundamentos e desdobramentos, aqui estabelecidos com a noção de corporalidade musical e gênero, possibilitam evidenciar as estreitas relações entre demandas científicas e práticas educacionais e artísticas do coro.

Por exemplo: 1) a organização do coro de universitários das Letras (Cena 1) como passível de observação a partir da égide dicotômica: “homens, a minha direita, e mulheres, em maioria, à esquerda e atrás deles”; 2) Na pergunta da professora de outro coro universitário (Cena 2): “Por que as sopranos e tenores são tão agitados, mesquinhos e competitivos? Tem algo relacionado aos hormônios?” 3) No repertório erudito, “escrita para o tenor”, como relatado, é ou não saudável e “natural” à voz? (Cena 3)

Sob a corporalidade musical, em diálogo e crítica com o viés anatomofisiológico, pode-se perceber que a dicotomia e competitividade dizem sobre certa vocalidade socialmente constituída, hierarquizada e legitimada (soprano > contralto, tenor > baixo); e a noção de “voz natural no canto” demanda profundo domínio técnico, ou evidencia que diante das especificidades estético-musicais, o “saudável” pode estar em segundo plano.

Esta problemática é também evidenciada quando o contratenor (Cena 4) fala do primeiro acolhimento de sua voz aguda, por uma professora idosa, e a insensibilidade do professor subsequente: que levou o cantor a desistir dos estudos. Ou da pessoa não-binária e a mulher inconformadas com o canto coral excludente, sexista (Cena 4).

Na construção social, música e corpo requerem que se considere o fisiológico, questione o determinismo, o binarismo, e aquilo que é compulsoriamente naturalizado. Este não é um questionamento tranquilo, pois a suposta materialidade metonímica do gênero e música incide em noções sobre corpo, música e voz, que carecem de críticas quanto às normas, e demandam aberturas quanto à emancipação (MOREIRA, 2012; OLIVEIRA, 2017; MARIANO; SCHROEDER, 2021; MARIANO, 2024; MARIANO, 2025).

A corporalidade musical possibilita, então, observar como a relação entre música, corpo e canto e canto coral pode estar sob a égide de uma compreensão anatomofisiológica na qual o sexo normatiza as condições da significação musical: vozes, corpos e performances de gênero tidas como desviantes são deslegitimadas ou excluídas.

Pessoas não binárias e demais pessoas transgêneras acabam por sofrerem quanto à redução espacial e a atuação vocal, ou seja, são reduzidas a vivências deslegitimadoras de suas pessoalidades e musicalidades, como possibilitam evidenciar a cantora lírica, o contratenor indígena e a pessoa não binária (Cena 4).

Isto demanda perceber que as relações entre gênero e música (amalgama) dizem sobre normas, mas também sobre fluxos e acolhimentos que impactam em processos estéticos possivelmente disruptivos. Telma (Cena 5 e 6), mesmo afirmando não saber “resolver” as noções sexuais de corpo e voz no coro, age acolhendo as vozes “diferentes”: “Bom, a definição das vozes, [...] a gente ainda divide em voz masculina e feminina.”

Contudo, ela acolhe: “Há algum tempo, sim, a gente teve um aluno que fez o coro todo cantando as melodias de voz soprano... Acho que foi só: canta voz soprano, e resolvida estava a questão. A gente não debateu, não!” Telma e Pedro (Cenas 5, 6 e 7), neste contexto, mostram que a divisão sexual do coro implica, dada a grande quantidade de homens, em críticas ao próprio repertório a 4 vozes: que “escapa” à realidade.

Já na vivência com canto coral amador, segundo Pedro (Cena 7), o número se inverte, pois as mulheres são majoritárias em tal espaço. Estes pormenores possibilitam perceber o caráter contingente do gênero: constitui espacialidades aos homens no ensino especializado; e o ensino amador emerge como vivência mais sazonal às mulheres.

O canto coral aqui aparece, então, como passível de ser compreendido nos termos de como as normas de gênero incutem dicotomias e naturalizações, observando que estas carecem de críticas, desconstruções, isto a favor de processos artísticos e educacionais mais inclusivos, portanto, menos normativos quanto à concepção sexista da voz e corpo.

Então, vivências no coral (Cenas 10 e 11) não indicam somente dados negativos: há execuções em cânone, uníssono, de perguntas e respostas, onde as pessoas podem escolher qual voz quer cantar; havendo repertórios pop, popular, afro-centrado..., organização das vozes tensionando a divisão sexista, havendo explicitação de sonoridades, de partes, frases, sobreposições, harmonizações e efeitos que valoram mais as cores, timbres e efeitos sonoros, com blocos graves, médios, agudos.

Cabe salientar as demandas quanto à homosociabilidade, na qual meninas têm mais afinidades entre si, e meninos, entre eles, observando que a igualdade de gênero deve estar presente em todos os espaços (GHISLENI; MOTA, 2020). E contra a exclusão, também as pessoas transgêneras podem demandar pertencimento homosocial no coro, sendo respeitadas suas identidades de gênero e as espacialidades escolhidas por elas.

Arvora-se, assim, crítica à norma e proposição de outros limites no canto coral, não mais centrado nos núcleos duros de uma suposta verdade pétrea, imutável, ahistórica e essencialista: corpo, voz e gênero sendo tomados enquanto destino intransponível. Desnuda-se a naturalização das oposições normal-anormal, masculino-feminino, fomentando mediações pedagógicas para desconstruir a errônea máxima:

A ideia é que o conhecimento deve começar pela norma e só então considerar a exceção. A norma implica um desvio na definição da exceção. Se há um lado épico e político nesta distinção, é que a verdade e o bem estão na norma, embora muitas discordâncias sejam possíveis tanto quanto o que diz a norma. O pós-estruturalismo projeta o limite sobre o interior do conhecimento e sobre nossa compreensão estabelecida da verdade e do bem. Ele faz isso de uma maneira radical. Ou seja, o limite não é comparado com o centro, nem equiparado a ele, nem lhe é dado algum tipo de papel moderador, no sentido, por exemplo, da maioria pondo-se à escuta de minorias. Antes, a alegação é de que o limite é o cerne (WILLIAMS, 2012, p. 14-15).

Isto implica em observar que a dicotomia é fruto de um processo que evidencia e naturaliza a hierarquia entre os termos (DERRIDA, 2008), ou seja, observar o viés dicotômico do masculino *versus* feminino implica em criticar a oposição e superioridade.

A linguagem e a sociedade são de predomínio masculino, não apenas nem de modo mais importante por homens atuais, mas por meios de representar, de organizar, de trabalhar e de estruturar que são masculinos. O próprio fato de negar esse recorte de gênero das formas de representação e de organização mostra a exclusão da mulher, isto é, de formas especificamente femininas, ou mais propriamente de processos femininos (WILLIAMS, 2012, p. 190).

E a abrangência pós-estruturalista levou às leituras que “descrevem o sujeito em toda sua complexidade histórica e cultural – um sujeito ‘descentrado’ e dependente do sistema linguístico, um sujeito discursivamente constituído e posicionado na intersecção entre as forças libidinais e as práticas socioculturais” (PETERS, 2000, p. 33).

Observar isso no ensino especializado de música, por exemplo, no conservatório, relacionando gênero e corporalidade musical, tem implicado na compreensão de que há:

A necessidade de pormenorizar, socioculturalmente, os interesses, sensibilidades e especificidades educacionais, em politização e estetização, mediante à relativa autonomia da música, tensionando-se leituras mecânicas [totais] do gênero amalgamado às relações de ensino-aprendizagem da música (MARIANO, 2024, n.p.).

Ou seja, pensar gênero e relações de ensino-aprendizagem musical implica na observação de que “a construção do sentido em música é fruto de processos reiterativos, contingenciais, contextualizados e em fluxos” (MARIANO, 2024, p. 73).

A arte é um emaranhado bastante específico constituído culturalmente e sócio-historicamente em possibilidades dinâmicas e contingenciais. Não é um absoluto, tampouco uma possibilidade descontextualizada; não sendo só a compreensão de uma linguagem artística, mas o reconhecimento de que, por exemplo, a música se constitui plurissignificativa e plurilinguisticamente mediante as vivências e enunciados (NASSIF; SCHROEDER, 2011 *apud* MARIANO, 2024, p. 73).

Em termos práticos, isto evidencia que cabe observar as contradições, salvaguardando o que delas pode ser potente em relação à inclusão e ao pertencimento. Por exemplo, ao constatar que crianças de 6 a 9 anos (Cena 9) estão tendo os padrões de gênero reiterados e isto, contraditoriamente, na suposta busca por incluir os meninos.

As três versões da música “Borboletinha” (Cena 9) evidenciam certa descrição do feminino como “pequeno e delicado”: “Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha...” Enquanto que as versões supostamente masculinas dão conta de uma representação pelo aumentativo e força: “Borboletão, tá no fogão fazendo macarrão para o seu João...” Contudo, as versões foram cantadas por meninas: em fluxo e reiteração, simultaneamente; e a versão masculina é também divertida, mas mais depreciativa.

“O pós-estruturalismo não é contra isso e a favor daquilo – de uma vez por todas. Ele é pela afirmação de um poder produtivo inexaurível dos limites. Ele é subversão – que resulta positiva – das oposições estabelecidas” (WILLIAMS, 2012, p. 17): isto permite observar que não há uma resposta absoluta às problemáticas dos coros, mas situacionais.

Portanto, frente as relativas especificidades legitimadoras do pensamento musical, a corporalidade musical (SCHROEDER, 2005, 2006, 2010) possibilita, ao mesmo tempo, acessar fundamentações tradicionais e dialogar com demandas atuais do coro.

E atrelada aos estudos de gênero (MARIANO; SCHROEDER, 2023; MARIANO, 2024, 2025), aprofundar e impulsionar agências educacionais, estetizantes e de politização estabelecidas em práticas musicais, de ensino-aprendizagem, e relações interdisciplinares com a pesquisa e com práticas desconstrutivas do sexismo no coral.

A noção de corporalidade musical possibilita explicitar a complexidade subjacente ao amalgamento das áreas dos estudos de gênero e educação musical, uma vez que mostra as múltiplas estratégias para se problematizar e se responder questões de gênero e música: sendo observados pormenores estéticos, educacionais, politizados etc.

Nisto se problematiza, por exemplo, o uso de fitas e rosas amarelas no coro, buscando evitar o sexismo: que culminou na supressão da canção de Villa-Lobos (Cena 8). Ou se observa como os universitários, assumindo posições dialógicas e de resistência por meio do humor e trocas de conhecimento, tomaram o coral como um espaço de acolhimento daqueles que sofrem, por exemplo, homofobia em outros espaços (Cena 1).

Mariano (2024), ante os dados empíricos e de pesquisas, ainda possibilita afirmar que o canto e canto coral podem evidenciar, em suas complexidades, espaços de fluxos reflexivos e vivenciais, em embates no referente aos gêneros musicais “dissidentes”.

Observa-se nisto o canto coral atrelado a perspectivas mais inclusivas quanto às mulheridades, transgeneridades e homossexualidades, havendo problematizações relativas à raça e classe e, por vezes, incidindo ainda em aulas de instrumentos, mais afeitas à performance musical tradicional, e acríicas ao sexismo (MARIANO, 2024).

Cabe incluir neste recorte que o professor é um sujeito de contradições e contribuições, e sua expertise, mesmo carecendo de atualização, pode ser a agência transformadora, ou seja, pode ser o agente favorável aos repertórios e às mediações pedagógicas que se atentam às questões de gênero no canto coral (MARIANO, 2025).

Portanto, conceitualmente, a corporalidade musical e estudos de gênero, pós-estruturalmente, instauram-se em críticas ao determinismo sexual no canto coral, que ainda imprime classificação vocal dicotômica, organicidade sexual nos arranjos, e espacialidades sexistas mediante leituras fixas das performances e corpos.

Isto demanda diálogos, compreensões e criticidade ante demandas anatomofisiológicas, sócio-históricas e culturais, sob égides artísticas e educacionais,

desconstruindo as verdades absolutas do sexo; o que requer aprofundamentos e tensões em relação às noções científicas, artísticas e educacionais quanto ao corpo, voz e canto.

Assim, as 11 cenas possibilitaram explicitar movimentos amplos daquilo que pode significar o amalgamento entre canto coral e padrões de gênero, evidenciando como as masculinidades, feminilidades e não binariedades podem demandar adaptações, críticas, acolhimentos, desnaturalizações, saberes e processos pedagógicos profundos.

Considerações finais

Estas reflexões dizem sobre críticas e compreensões contingenciais, e possibilitaram mostrar execuções nos coros em uníssono, cânone, e de perguntas e respostas, mais do que a 4 vezes, para questionar noções sexistas de corpo e voz.

São ações a serem observadas contextualmente no canto e canto coral, havendo a necessidade de acolher personalidades e especificidades dos grupos, valorar as expertises de docentes e suscitar atualizações pedagógicas: não são novas normativas.

Este trabalho, então, teve por ponto positivo concatenar respostas mais diversas à problemática do sexismo no canto coral, cabendo maiores aprofundamentos tanto teóricos quanto práticos no encaminhamento para futuras investigações.

Nisto se busca promover a desconstrução do sexismo e transfobia nas noções de corpo, voz e canto coral, e fomentar a pluralidade artística e a mediação pedagógica ante a diversidade dos sujeitos, corpos, canções e vozes.

Referências

BUTLER, Judith. **Quem tem medo do gênero?** Traduzido por Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2024.

DERRIDA, Jacques. **Gramatologia**. Traduzido por Renato Janine Ribeiro. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.

FOUCAULT, Michel. **Do governo dos vivos**. 1ª edição. Martins Fontes: São Paulo, 2014.

GHISLENI, Alice de Paula; MOTA, Lúcius Batista. Desigualdade de gênero no Ensino Superior: análise de narrativas de alunas de graduação em música. In: NAS NUUVENS, 6. 2020, Belo Horizonte. **Anais do 6º Congresso do Nas Nuvens**, 2020. p. 1-15.

MARIANO, Hugo Romano. **Musicalização infantil na licenciatura, gênero e sexualidade**. Campinas, 2014. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Arte-Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014.

MARIANO, Hugo Romano. **Educação musical no conservatório e estudos de gênero: uma análise das relações de ensino-aprendizagem**. Campinas, 2024. 230f. Tese (Doutorado em Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2024.

MARIANO, Hugo Romano. Ensino de música no conservatório e questões de gênero em demandas normativas e emancipatórias. In: CONGRESSO DA ANPPOM, 35. 2025, Campo Grande. **Anais do XXXV Congresso da ANPPOM**, 2025. p. 1-13. No prelo.

MARIANO, Hugo Romano; SCHROEDER, Jorge Luiz. Reflexões sobre o corpo a partir da Educação Musical e dos Estudos de Gênero. In: ENCONTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DA UNICAMP, 2021, Campinas. **Anais do XIV Encontro de Educação Musical da Unicamp**, 2021. p. 226-234.

MARIANO, Hugo Romano; SCHROEDER, Jorge Luiz. Reflexões. O conservatório mediante a corporalidade musical e os estudos de gênero. In: Congresso da ANPPOM, 33. 2023, São João Del Rei. **Anais do XXXIII Congresso da ANPPOM**, 2023. p. 1-14.

MARIANO, Hugo Romano; SCHROEDER, Jorge Luiz. Reflexões. Educação musical e estudos de gênero: indisciplina e normatividade em aulas de canto coral em um projeto social. In: CONGRESSO NACIONAL DA ABEM, 27. 2025, Curitiba. **Anais do XXVII Congresso da ABEM**, 2025. p. 1-14. No prelo.

MENESES, Ramiro Délio Borges de. A desconstrução em Jacques Derrida: o que é e o que não é pela estratégia. **Universitas Philosophica** 60, Bogotá, p. 177-204, 2013.

MOREIRA, Talitha Couto. **Música, materialidade e relações de gênero: categorias transbordantes**. 171f. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

NASSIF, Silvia Cordeiro; SCHROEDER, Jorge Luiz. Música como discurso: uma perspectiva a partir da filosofia do círculo de Bakhtin. **Música em perspectiva**, v. 4, n. 2, set., p. 127-153, 2011.

OLIVEIRA, Amanda. Mulheres musicistas na crítica de Oscar Guanabary: a interpretação sob os estereótipos de gênero. In: NAS NUUVENS, 3. 2017, Belo Horizonte. **Anais do 3º Congresso do Nas Nuvens**, 2017. p. 95-105.

PETERS, Michael. **Pós-estruturalismo e filosofia da diferença**. Traduzido por Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

SCHROEDER, Jorge Luiz. As marcas do corpo na música: a corporalidade como alicerce educacional. In: XIV Encontro Anual da Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM. Belo Horizonte: Escola de Música da UFMG, **Anais da ABEM**, 2005. p. 1-7.

SCHROEDER, Jorge Luiz. **Corporalidade musical: as marcas do corpo na música, no músico e no instrumento**. Campinas, 2006. 229f. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2006.

SCHROEDER, Jorge Luiz. Corporalidade musical na música popular: uma visão da performance violonística de Baden Powell e Egberto Gismonti. **Per Musi**. Belo Horizonte, n. 22, p. 167-180, 2010.

VERTHEIN, Karin Peres; DAU, Elizabeth Mendonça; LOPES, Rogério Barroso. Pandemia, gênero e educação musical: reflexões sobre um currículo inclusivo e para o acolhimento. In: NAS NUUVENS, 7. 2021, Belo Horizonte. **Anais do 7º Congresso do Nas Nuvens**, 2021. p. 1-13.

WILLIAMS, James. **Pós-estruturalismo**. Traduzido por Caio Liudvig. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.